

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary

ABSTRACT: This study focused on analyzing the GPT Chat and its impact on scientific production at the Faculty of Education of the Autonomous University of Chiriquí. The theories that support it are Arapakis (2022), Maxwell (2023), Muriel. L (2022), others. The research corresponds to a quantitative, analytical, correlational paradigm with a transectional non-experimental design. The units of analysis made up of (31) teachers and (86) undergraduate students. In the data collection, (2) questionnaires were applied as instruments aimed at teachers and students. Reliability was calculated using Cronbach's Alpha coefficient, resulting in 0.97 in both variables. It was concluded that teachers should strengthen their knowledge by incorporating the ChatGPT as tools to do research in the classroom.

Keywords: Chat GPT, production, scientific.

Chat GPT e seu efeito na produção científica do Panamá: Uma exploração

RESUMO: Este estudo centrou-se em analisar o Chat GPT e sua incidência na produção científica na faculdade de educação da Universidade Autônoma de Chiriquí. As teorias que sustentam são Arapakis (2022), Maxwell (2023), Muriel. L (2022), entre outros. A pesquisa corresponde a um paradigma quantitativo, de tipo analítico, correlacional com desenho não experimental transeccional. As unidades de análise foram compostas por (31) professores e (86) estudantes de graduação. Na coleta de dados, foram aplicados (2) questionários como instrumentos direcionados a professores e estudantes. A confiabilidade foi calculada pelo coeficiente Alfa de Cronbach, resultando em 0,97 em ambas as variáveis. Concluiu-se que os professores devem fortalecer seus conhecimentos incorporando o Chat GPT como ferramentas para pesquisa dentro das salas de aula.

Palavras-chave: Chat GPT, produção, científica.

Chat GPT et son effet sur la production scientifique au Panama : Une exploration

RÉSUMÉ: Cette étude visait à analyser le Chat GPT et son incidence sur la production scientifique à la faculté d'éducation de l'université autonome de Chiriquí. Les théories qui la soutiennent sont Arapakis (2022), Maxwell (2023), Muriel. L (2022), entre autres. La recherche correspond à un paradigme quantitatif, de type analytique, corrélational avec une conception non expérimentale transverse. Les unités d'analyse étaient constituées de (31) enseignants et (86) étudiants de premier cycle. Pour la collecte de données, (2) questionnaires ont été administrés en tant qu'instruments destinés aux enseignants et aux étudiants. La fiabilité a été calculée par le coefficient alpha de Cronbach, donnant un résultat de 0,97 pour les deux variables. Il a été conclu que les enseignants doivent renforcer leurs connaissances en incorporant le Chat GPT comme outil de recherche dans les salles de classe.

MOTS-CLÉ: Chat GPT, production, scientifique.

Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración

Dra. Rossi Salinas

Doctora en Innovaciones Educativas (Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, UNEFA 2010). Maestría en Docencia Superior ISAE Universidad Panamá, Especialista en Gerencia Educativa (Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, 2002). Licenciada en Educación, mención: Preescolar (Universidad José María Vargas, 1999). Profesora Universidad de Puerto Rico Recito Rio Piedra, Adjunta al departamento de Investigación de ISAE Universidad en Panamá. Coordinadora de monitoria y cumplimiento del programa Head Start.

Correo Electrónico: salinasrossi285@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7568-7681>

RESUMEN: Este estudio se centró en analizar el Chat GPT y su incidencia en la producción científica en la facultad de educación de la universidad autónoma de Chiriquí. Las teorías que sustentan es Arapakis (2022), Maxwell (2023), Muriel. L (2022), otros. La investigación corresponde a un paradigma cuantitativo, de tipo analítico, correlacional con diseño no experimental transeccional. Las unidades de análisis conformadas por (31) docentes y (86) estudiantes de pregrado. En la recolección de datos se aplicó (2) cuestionarios como instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes. La confiabilidad se calculó por el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando 0,97 en ambas variables. Se concluyó que los docentes deben fortalecer sus saberes incorporando el ChatGPT como herramientas para hacer investigación dentro de las aulas.

Palabras clave: Chat GPT, Producción, Científica.

Introducción

En este mundo de la globalización, la educación es un fenómeno que permite obtener mejores empleos dentro del entorno educativo y empresarial, de allí la relevancia del aprendizaje constante, la aceptación e incorporación de nuevas herramientas que propicien el interés por el conocimiento tanto en estudiantes como en la sociedad en general. En consecuencia, a lo expuesto, surge el interés por parte de la investigadora de analizar las funciones del Chat GPT como una herramienta que genera conversaciones, contenido inteligente tanto en contextos académicos como en avances tecnológicos, Por ende, es necesario develar la correlación que la incorporación del ChatGPT, tiene la producción científica dentro de las universidades panameñas y en especial en la universidad Autónoma de Chiriquí. De allí, que se exploran, las implicaciones en

la investigación académica y su influencia en la calidad y cantidad de publicaciones científicas del país centro americano.

Sobre lo expuesto, se hace evidente mencionar el rol de los formadores académicos y su actitud hacia las nuevas tendencias de aprendizaje ya que, deben ir más allá de un solo repetir o memorizar; Es por ello, que se debe brindar a los participantes las competencias desde la perspectiva del ser, hacer y emprender. Sin embargo, en algunas oportunidades se brinda la enseñanza de modo meramente teórico, conllevando a los alumnos aprender de manera conductual, memorística, dejando a un lado la exploración, experimentación y el holismo, coaccionando así, la formación de carácter crítico y analítico, a fin de aprovechar las oportunidades que despliega su entorno social y hoy en día el famoso CHAT GPT.

Considerando lo descrito, es necesario mencionar que las prácticas que ejecutan los docentes de la facultad de educación de UNACHI no escapa de esta realidad por lo que esto se ve reflejado en un artículo emitido por el Banco Mundial en el (2015), donde muestra a Panamá sobre los niveles más bajos dentro de los 15 países de producción científica. Donde, la tendencia se ha mantenido en la actualidad y es de preocupación para las universidades del país. A continuación, se muestra la gráfica donde muestra

lo expresado.

Por consecuencia, para poder contrarrestar esta realidad se pretende, crear un compendio de capacitaciones que conlleve a la utilización adecuada de la herramienta CHAT GPT, tanto en docentes como en estudiantes, de modo que puedan obtener el mayor beneficio con la producción científica de rigor que establece la universidad durante la elaboración del trabajo de grado. Con la finalidad de optimizar un requisito que establece la facultad de ciencias de la educación para obtener un grado académico dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Es necesario, dejar claro la estructura de este artículo y las partes que comprende cómo es una: Introducción: donde se expone el propósito del artículo, una fundamentación teórica, método, esta sección está constituida por los siguientes aspectos: diseño, población y muestra, el contexto análisis estadístico de los datos. Resultados: describe los hallazgos más relevantes, discusión: muestra las relaciones entre los hechos observados. Conclusiones: Presenta una versión condensada de las secciones del artículo y de los resultados clave, y está directamente relacionada con los objetivos que se mencionaron en la introducción.

Gráfico No. 1

Fuente: Banco Mundial (2015)

Fundamentación Teórica

Conocimiento, uso y comprensión del Chat GPT

Según Muriel (2022), Es un robot que utiliza inteligencia artificial como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI. Este robot está diseñado para grandes cantidades de datos textuales para poder generar respuestas a preguntas y participar en conversaciones con humanos de una manera que se asemeja a la forma en que los humanos se comunican entre sí. A través, del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, se puede comprender el lenguaje natural y proporcionar respuestas coherentes a una amplia variedad de preguntas y temas.

Sobre lo descrito, es claro, que el ChatGPT tiene la capacidad para comprender y generar texto en lenguaje natural, lo que lo convierte en una herramienta versátil con aplicaciones en una amplia gama de campos, como la atención al cliente, la redacción de contenido, la traducción automática entre otros. Por ello la vinculación que esta herramienta tiene con la investigación científica. Dado que, su habilidad para analizar y generar texto de manera precisa y eficiente la convierte en un recurso prometedor para mejorar la productividad y la calidad de la investigación científica.

En este sentido, el ChatGPT es una herramienta valiosa para ser incorporada al ambiente educativo; dado que la información que brinda es actualizada, se genera día a día. Por ello, la investigadora, cree pertinente que el contenido de este artículo es valioso para el manejo de la IA como aliada del aprendizaje en los estudiantes y por ende un instrumento beneficioso para la creación de contenido que puede vincularse a la producción científica.

Por otra parte, Arapakis. (2022), en su artículo, expresa que la inteligencia artificial general (IAG) es la capacidad de un agente inteligente para comprender o aprender cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano. El Chat GPT, se considera el santo grial de la investigación en IA y siempre se ha visto como algo que se conseguirá en algún momento de un futuro (lejano). A día de hoy, este punto podría estar más cerca de lo que creemos. p (12).

Habilidades investigativas del estudiante con el chat GPT

Según Muriel (2022), a través de la utilización del chat GPT se pueden desarrollar diversas habilidades que permitan generar nuevos conocimientos, según el uso y destreza de quien utilice la aplicación entre estas se destacan:

- La investigación
- Análisis de la información
- Generación del conocimiento complejo

Ya que el funcionamiento del Chat es sencillo solo se debe ingresar a la web oficial, OpenAI y una vez dentro del chat, se encontrará una barra donde se puede realizar las preguntas que se consideren pertinentes, recordando que estas quedarán grabadas y pueden ser revisadas por OpenAI. No obstante, esta herramienta es útil según la persona que la utilice y la habilidad que esta tenga para realizar preguntas y poder nutrir conocimientos previos.

Para dejar claro cual es el beneficio de la IA en la elaboración de una investigación es necesario que el estudiante que se encuentra en la fase inicial de un proyecto puede aprovechar ChatGPT para mejorar sus habilidades investigativas. Por ejemplo: Generación de Hipótesis: El estudiante puede utilizar ChatGPT para explorar y desarrollar hipótesis de investigación basadas en una revisión de literatura inicial. La herramienta, puede ayudar a generar hipótesis relevantes y específicas que guíen la investigación.

Del mismo modo, puede apoyarse para la revisión de literatura, ya que el ChatGPT puede sugerir fuentes de investigación relevantes y proporcionar resúmenes o análisis de artículos académicos. Esto facilita la identificación de trabajos previos relacionados con el tema de estudio. Por último, pero no menos importante en el diseño metodológico ya que, el estudiante puede utilizar la aplicación, para obtener ideas sobre cómo diseñar su metodología de investigación, incluyendo la elección de métodos de recopilación de datos, instrumentos de medición y estrategias de muestreo.

Actividad científica o producción

Según Flores et al. (2020). la producción científica se refiere al conjunto de investigaciones, estudios y publicaciones que se realizan en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Estas investigaciones y estudios están basados en el método científico, el cual implica la formulación de hipótesis, la recopilación de datos, la experimentación y el análisis riguroso de los resultados. P (62).

De igual forma, la investigadora considera que este proceso se compone de:

- **Autonomía Investigativa:** Esta se considera como la libertad que puede tener un investigador al estructurar cómo desea desarrollar, sin embargo, se debe tener en cuenta que cada organización brinda unos parámetros estructurales para el desarrollo de la misma.
- **Actitud Creativa:** Es necesario que los estudiantes investigadores se nutran de diversas fuentes de información para crear y desarrollar conocimientos frescos e innovadores.

- **Generación de Teorías:** Esta se puede desarrollar contemplando las nuevas tendencias tecnológicas, como hoy se observa a través de la inteligencia artificial entre otros elementos.

Por ello, la investigación y el desarrollo científico son motores fundamentales para el crecimiento y el progreso de una nación. En este contexto, la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, tiene el potencial de impulsar significativamente la productividad y la calidad de la investigación científica en Panamá.

Sin embargo, también es esencial abordar cuestiones éticas y de calidad en la investigación asistida por ChatGPT, como la veracidad de la información generada y la preservación de la integridad académica. En resumen, investigar esta relación es crucial para aprovechar el potencial de la IA en beneficio de la comunidad científica y el avance del conocimiento en Panamá, al mismo tiempo que se abordan los desafíos y consideraciones éticas

Nivel académico para la generación de la producción científica:

Para Guanipa (2010), la actividad científica no tiene una edad definida sin, embargo dentro de su artículo la misma opina que los estudiantes investigadores deben crear ciertos elementos que ayuden a afianzar su deseo por investigar entre los que destaca:

- Perfil Profesional
- Formación Continua
- Líneas de Investigación

Según la autora estos indicadores se fundamentan en la justicia, la responsabilidad, innovación y el consentimiento de las personas involucradas en el estudio. Por lo que se sugiere que los individuos con un nivel académico más alto, como aquellos que han obtenido grados avanzados (por ejemplo, maestrías y doctorados), tienden a estar mejor preparados para llevar a cabo investigaciones rigurosas y para comprender en profundidad los conceptos y métodos en su campo de estudio. A menudo, estos individuos han adquirido habilidades de investigación avanzadas y han tenido acceso a recursos académicos y oportunidades de colaboración que les permiten contribuir de manera más significativa a la producción científica.

De allí, la relevancia de conocer las herramientas tecnológicas como factor de apoyo desde una perspectiva generalizada y aceptada en la comunidad académica. Por lo ello, diversos estudios y análisis respaldan la relación positiva entre el nivel académico y la producción científica, antes que cualquier herramienta lo que refuerza la idea de que la educación avanzada y la formación teniendo un im-

pacto significativo en la capacidad de los individuos para contribuir al conocimiento científico.

Por lo cual el estudiante investigador debe tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de iniciar una producción:

- La ética del estudiante investigador, requiere que se le informe al participante involucrado, que el material a utilizar para la sustentación sea claro, sencillo, original de forma que pueda seguir el propósito del estudio en cuestión.
- El estudiante investigador en las ciencias del comportamiento, necesita hablar con el participante de aquellos aspectos del estudio que puedan influir en su voluntad para colaborar.
- Si la investigación se va a realizar en una organización particular o privada, conviene dirigir una comunicación para solicitar el permiso, exponiendo los objetivos, propósitos y justificación firmada por las autoridades respectivas.
- Se deben mantener informadas de la evolución de la investigación tanto a las personas involucradas como a las que autorizaron el estudio.

Considerando lo expresado anteriormente, la investigadora expresa que es relevante reflexionar sobre la utilización del Chat GPT como aporte para la creación de producción científica, dado que esta herramienta nueva puede tender a violentar los derechos de autor entre otros elementos. La utilización de la IA, se debe manejar desde la ética investigativa para no trastocar la originalidad de la investigación.

Métodos

Este artículo se respaldó sobre la base del paradigma cuantitativo bajo un tipo de investigación descriptivo de campo, analítica y correlacionar, con diseño no experimental transeccional. Las unidades de análisis fueron conformadas por treinta y uno (31) docentes y ochenta y seis (86) estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Distrito de David, Ciudad Universitaria El Cabrero. Para la recolección de datos, se aplicaron dos cuestionarios como instrumentos dirigidos a la muestra estudiada, es decir, tanto docentes como estudiantes.

Cada uno de estos instrumentos conformados por cinco (5) alternativas a escoger; dichas opciones fueron las siguientes: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Los instrumentos aplicados fueron validados por cuatro (4) expertos en el área de Ciencias de la

Cuadro No. 6
Coefficiente de correlación de Rho Spearman

			cultura investigativa	producción científica
Rho Spearman	Chat GPT	Coefficiente de correlación	1,000	,997(**)
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	95	95
	Producción científica	Coefficiente de correlación	,997(**)	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	95	95

Educación. La confiabilidad se calculó por el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando 0,92 en ambas variables para docentes y estudiantes. La técnica de análisis de datos fue estadística descriptiva.

Resultados

Luego de lograr los objetivos que se diseñaron con carácter descriptivo y establecer analíticamente el grado de relación entre las variables chat gpt y producción científica, se recurrió al cálculo del Coeficiente de Rho Spearman, utilizando la siguiente fórmula:

$$r_s = 1 - \frac{6(\sum d^2)}{n(n^2 - 1)}$$

Se observa una vez despejada la fórmula, mediante el programa estadístico SPSS (Versión 19), que el valor alcanzado para el coeficiente Rho Spearman es de ,997(**) y se considera positiva, alta y estadísticamente significativa; se infiere entonces que las dos variables están relacionadas de manera alta, es decir, a medida que el Chat GPT se incrementa, en esa misma medida se elevará el valor de la variable producción científica y viceversa. De modo que esto permite deducir que ambas variables están altamente influenciadas.

Al finalizar el presente artículo se concluye que:

A lo largo de este artículo, se ha develado cómo Chat-GPT puede fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes y académicos panameños. Desde la generación de hipótesis hasta la interpretación de datos y la redacción de documentos académicos, esta herramienta puede considerarse versátil ya que agiliza y mejora diversas etapas del proceso de investigación. Sin embargo, también se ha mencionado la importancia de abordar consideraciones éticas y de calidad en la utilización de esta tecnología. La veracidad de la información generada la aplicación y la preservación de la integridad académica son aspectos que deben ser vigilados de cerca.

Al investigar la relación entre ChatGPT y la producción científica en Panamá se consideraron varios elementos que permiten considerar de manera concluyente un aporte a la academia tal como es: Entender cómo las herramientas de IA pueden contribuir a la producción científica y superar barreras de recursos. Del mismo modo, acelerar el ritmo de la investigación; Además, de mejorar la eficiencia en la generación de contenido académico, no obstante, se puede fomentar la publicación de investigaciones originales y el intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, tanto docentes como estudiantes pueden manipular la aplicación Chat GPT para su crecimiento académico y fortalecer saberes desde el punto de vista metodológico y optimización para la investigación dentro del aula y fuera de ella. Sin embargo, se debe dejar claro que esta herramienta, mas no necesariamente debe manejar un pensamiento crítico o analítico, Por ello, la importancia que el investigador utilice las competencias interpretativas de del maneje, a fin de poder comprender los datos y

procesos rigurosos que amerita una producción científica.

En última instancia, este artículo subraya que, si se implementa de manera responsable y ética, ChatGPT tiene el potencial de contribuir significativamente al crecimiento de la producción científica en Panamá. Al aumentar la eficiencia y la calidad de la investigación, esta tecnología puede promover el avance del conocimiento y fomentar la participación activa de Panamá en la comunidad científica global. No obstante, se requiere una supervisión continua y un compromiso con la ética para aprovechar al máximo esta herramienta transformadora y garantizar que el progreso científico sea siempre guiado por los más altos estándares de integridad y rigor.

Referencias bibliográficas

- Arapakis. L (2022), Los propios dioses: Chat GPT y la búsqueda de la inteligencia artificial general. <https://blogthinkbig.com/chat-gpt-la-busqueda-de-la-inteligencia-artificial>
- Flores. E, Meléndez. J, Mendoza. R, Producción científica como medio para la transformación social desde las universidades. Revista Scientific, vol. 4, núm. 14, pp. 62-84, Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo.
- Carrillo, D., & Ruiz, M. (2017). La tutoría: Una herramienta indispensable para el estudiante universitario. Revista Salud y Administración, 4(10), 41-51, ISSN: 2007-7971; e-ISSN: 2448-6159. Recuperado de: http://www.unsis.edu.mx/SaludyAdministracion/10/5_La_Tutoria.pdf
- García, Y. & Hernández Y, & Nieves Y. & Ortega, M, & Amechazurra M. (2015). El aprendizaje del español basado en competencias: una opción para estudiantes no hispanohablantes. EDUMECENTRO, 7(3), 148-164
- Guanipa, M. (2010). Reflexiones básicas sobre investigación. Editora de la Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social (REDHECS). Venezuela: maria.guanipa@urbe.edu
- Guanipa, M. (2008). Epistemología en la investigación. Universidad Rafael Belloso Chacín. Venezuela: maria.guanipa@urbe.edu
- Hernández, Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Educación, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p
- Maxwel. T, (2023), OpenAI crea una herramienta similar a ChatGPT que puede programar: por qué no sustituirá a los programadores, sino que aumentará su demanda. <https://www.businessinsider.es/openai-desarrolla-herramienta-como-chatgpt-puede-programar-1195882>.
- Lemarchand. G, (2014), América Latina. Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_latin_america_es.pdf
- Muriel. L (2022), Chat GPT: qué es y cómo usar este chat de inteligencia artificial <https://www.domestika.org/es/blog/11062-chat-zgpt-que-es-y-como-usar-este-chat-de-inteligencia-artificial>
- Núñez, S, Ávila, E, & Olivares, L. (2017). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. Revista iberoamericana de educación superior, 8(23), 84-103.
- Vázquez. D (2023), Lo quieran los profesores o no, ChatGPT ya está aquí: por qué muchos creen que hay que adoptar la IA en lugar de rechazarla https://www.businessinsider.es/pueden-profesores-empezar-sacar-partido-chatgpt-1195964?utm_source=LinkedIn&utm_medium=referral&utm_campaign=Botones_sociales.
- Kai. F, (2018) Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order Hardcover

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100